

УДК 677.051

Анализ степень гибкости швейного оборудования

*PhD технических наук, доцент Мавлянов А.П.,
магистрантка Гуломова Ш.Н.
студентка Инамова З.Н.*

Аннотация. Мақолада тикув ускунасининг мослашувчанлик даражаси таҳлили келтирилган. Вир қатор тикувчилик корхоналари сервиси таҳлили асосида кийим-кечак ишлаб чиқариш соҳасида PS ни қўллаш ҳудуқи қурилди.

Аннотация. В статье приведены анализ степень гибкости швейного оборудования. На основе анализа ряда швейных предприятий сервиса построена область применения подобных ПС на участках изготовления одежды

Abstract. The article provides an analysis of the degree of flexibility of sewing equipment. Based on the analysis of a number of sewing service enterprises, the area of application of such PS in the areas of clothing manufacturing was built.

Калит сўзлар: тикувчилик ишлаб чиқариш, тикувчилик ускунасининг мослашувчанлиги, тикувчилик ишлаб чиқариш сервиси, мослашувчанлик даражаси

Ключевые слова: швейное производство, гибкость швейного оборудования, сервис швейных производств, степень гибкости

Key words: sewing production, flexibility of sewing equipment, service of sewing production, degree of flexibility

Методы выбора оптимальной последовательности выполнения заданного набора работ на имеющемся комплекте оборудования исследуются уже давно и в настоящее время сформировались в самостоятельную дисциплину теорию расписаний[3].

Таким образом, практический переход к оптимизации краткосрочного планирования требует наличия ряда технологических и организационнотехнологических предпосылок и является своеобразным индикатором достигнутого уровня в организации производства.

В подавляющем большинстве случаев одна и та же техническая задача может быть решена несколькими способами, приводящими не только к различным выходным характеристикам, но и к принципам, положенным в основу построения объекта. Отсюда само по себе принятие решения является компромиссом.

В реальном швейном производстве службы сервиса возникают ежедневно задачи, связанные с наличием количества работниц, оборудования, количества заказываемых изделий и т.п. Исходя из этого, часто возникает необходимость составления в оперативном плане и самой структуры ПС с минимальными потерями производственных показателей.

Критерии создания — максимум загрузки и минимум переналадки транспортирующей системы при движении объектов обработки и сборки изделий между рабочими местами в процессе. Алгоритм предполагает предварительное группирование объектов обработки и сборки изделий. [1-2]

Так, для каждой группы деталей "i" может быть рассчитано необходимое количество определенных типов технологического оборудования в ПС [4]:

$$W_{ij} = N_i * (1 + K_b + K_o) / (F_i * q_{ij})$$

где N_i — программа выпуска, ед.,

K_b - процент потерь времени на восстановление оборудования,

K_o — процент организационных потерь времени,

F_i — фонд времени работы оборудования, час.,

q_{ij} — производительность оборудования (теоретическая).

Дополнительное количество технологического оборудования, установленного как резервное:

$$\Delta W_{ij} = t_{ож} * N_i / (F_i * q_{ij} * n_i),$$

где, $t_{ож}$ — время ожидания обработки деталей на рабочем месте, час. , n_i — размер партии i — ой детали или узла.

Условия объединения, например, деталей и K можно записать

$$F[W_{li}] + F[N_{ki}] + 1 > F[W_{lj} + \Delta W_{kj} + \Delta W_{kj}],$$

где $F[x]$ — функция, вычисляющая целую часть от x .

Если окажется в наличии несколько пар деталей, удовлетворяющих отмеченным условиям, то выбирается пара деталей по критерию $\min [Y_{lk}]$.

$$Y_{lk} = (\Delta W_{lj} + \Delta W_{kj}) / (W_{lj} + W_{kj})$$

В дальнейших расчетах для объединенной группы деталей изделий величина $\Delta W = 0$.

На основе анализа ряда швейных предприятий сервиса [4] построена область применения подобных ПС на участках изготовления одежды (см. рис. 1), где P - производительность измеряется количеством операций в единицу времени, n — количество операций, выполняемых на одном рабочем месте, шт.

Это обусловлено тем, что при постоянном ассортименте изделий производство приближается к промышленному, где обеспечивается наивысшая производительность, но "гибкость" в данном случае будет наименьшая.

Но при изменении организации производства, когда изделия предварительно сгруппировать, то данная структура будет эффективна и при широком ассортименте изделий.

Из анализа швейных предприятий сервиса установлено, что стабильной по производительности и «гибкости» является ПС из семи рабочих. Данная система эффективна на предприятиях средней и малой мощности.

Границы областей применения швейных ПС пересекаются, что показывает на целесообразность учета в каждом конкретном случае всех возможных производственных условий, имеющих на текущий момент.

Рис.1. Степень гибкости швейного оборудования

Вывод. Таким образом, разработка и применение ПС с гибким процессом с учетом реального производства требует разумного компромисса между ее производительностью и гибкостью.

Литературы

1. Djurayev A. D. Dynamics of crank-crawlers mechanism of the needle from the sewing machine [Текст]/ A. D.Djurayev, I. Rahmonov, D.Mansurova. // 2nd International Engineering Convention: Globalization in Growing Economies-Building Capacity.- Saudi Arabia, 2007. -P. 762-766
2. Жураев А.Ж. ва бошқ; Машина ва механизмлар назарияси. Гофур Гулом омидаги нашриёт-матбаа уйи, Тошкент-2004.
3. Васильев В.Н. Состояние и перспективы развития ГПС [Текст]: практ. пособие / Под ред. Б.И. Черпакова - М: Высшая школа, 1989. - 111 с
4. Радюхина Г.В. Разработка гибкой производственной системы пошива изделий на предприятиях службы быта [Текст]: Дис. канд. тех. наук - М., 1997. -140 с.